

PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DI KABUPATEN SOPPENG

OLEH :

MUH.ARDIAT NURALIF

21.023.22.201.003

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

2024

ABSTRAK

Perencanaan infrastruktur wilayah di Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Soppeng, sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan dalam pengelolaan infrastruktur yang mencakup transportasi, sanitasi, energi, dan teknologi informasi. Perencanaan yang efektif diperlukan untuk mengoptimalkan potensi wilayah, mendukung sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jumlah penduduk yang terus bertambah telah menjadi fokus perhatian global karena meningkatnya tuntutan akan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan sehari-hari. . Pertumbuhan penduduk yang cepat, terutama di negara-negara berkembang, menimbulkan tantangan serius terhadap penyediaan perumahan, infrastruktur perkotaan, dan layanan dasar. Di banyak daerah perkotaan, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan tekanan besar pada infrastruktur. Pemerintah kota harus berjuang untuk mengakomodasi kebutuhan akan perumahan yang terjangkau, sistem transportasi yang efisien, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Salah satu dampak yang paling terlihat dari pertumbuhan penduduk yang cepat adalah peningkatan jumlah permukiman kumuh di sekitar kota-kota besar. Permukiman kumuh sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, sanitasi, atau layanan kesehatan, dan kondisi lingkungannya seringkali tidak layak huni.

Di sisi lain, di daerah pedesaan, pertumbuhan penduduk dapat menciptakan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur yang ada. Penambahan jumlah penduduk di pedesaan dapat mengakibatkan deforestasi, degradasi tanah, dan penurunan kualitas air, sementara infrastruktur seperti jalan dan jaringan listrik mungkin tidak mampu menangani beban yang meningkat. Tidak hanya itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Negara-negara yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menyediakan pekerjaan yang cukup untuk penduduknya. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan, migrasi yang dipicu oleh kekurangan pangan, dan ketegangan sosial.

Keterbatasan infrastruktur merupakan masalah yang meresahkan bagi banyak negara, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi pertumbuhan populasi yang cepat dan tuntutan pembangunan yang semakin tinggi. Infrastruktur yang terbatas dapat mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi dan energi hingga air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi. Salah satu dampak paling langsung dari keterbatasan infrastruktur adalah

terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Misalnya, jalan yang rusak atau tidak ada dapat membuat transportasi menjadi sulit, terutama di daerah pedesaan, dan menyulitkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur transportasi yang terbatas juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial. Salah satunya di kecamatan Sinjai di mana jumlah penduduknya yang terus bertambah sementara kebutuhan akan infrastruktur yang tersedia kurang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.

Makalah ini di buat untuk menghitung kebutuhan sarana dan prasarana yang ada di kabupaten soppeng pada masa yang akan datang berdasarkan dari data yang telah diperoleh dari proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebutuhan sarana pendidikan , perdagangan dan kesehatan di kabupaten soppeng pada masa yang akan datang?

C. Tujuan

1. Untuk menghitung kebutuhan sarana pendidikan, perdagangan dan kesehatan di kabupaten soppeng pada masa yang akan datang?

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

1. TEORI TERKAIT PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003). Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar- dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005)

Mankiw (2003) menyatakan pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik. Hal serupa juga dijelaskan dalam Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.

Infrastruktur merupakan barang publik yang bersifat non eksklusif (tidak ada orang yang dapat dikesampingkan), non rival (konsumsi seorang individu tidak mengurangi konsumsi individu lainnya) serta umumnya biaya produksi marginal adalah nol. Infrastruktur umumnya juga tidak dapat diperjualbelikan (non tradable) (Henner, 2000). Hal serupa pun diungkapkan oleh Stiglitz (2000) yang mengatakan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah meskipun infrastruktur ini bukanlah barang publik murni. Ciri barang publik dilihat dari segi penggunaannya yaitu non rivalry dan non-excludable rivalry. Rivalitas dalam mengkonsumsi suatu barang maknanya adalah jika suatu barang digunakan oleh seseorang, barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. Jika sebaliknya, ketika barang tersebut digunakan oleh orang lain dan secara bersama-sama menggunakan barang tersebut, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang publik.

Penggunaan infrastruktur bagi pihak penggunanya tidak dikenakan biaya secara langsung atas penggunaannya, dikarenakan infrastruktur tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi. Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran langsung atas penggunaan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Dengan memberikan dukungan kepada fasilitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi (Canning dan Pedroni, 2004)

2. STANDAR PERMUKIMAN

1.1 Sarana pendidikan dan pembelajaran

1.1.1 Deskripsi umum

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan

terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar

harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b) optimasi daya tampung dengan satu *shift*;
- c) efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

1.1.2 Jenis sarana

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU)

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

1.1.3 Kebutuhan ruang dan lahan

Berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan pada penentuan kebutuhan ruang dan lahan adalah:

- a) Penyediaan jumlah sarana pendidikan dan pembelajaran yang harus

disediakan didasarkan pada Tabel 9.

- b) Kebutuhan sarana pendidikan prabelajar serta pendidikan tingkat dasar dan menengah, harus direncanakan berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah siswa dengan cara sebagaimana Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, yang akan menentukan tipe sekolah serta kebutuhan jumlah ruang, luas ruang dan luas lahan. Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, dipergunakan juga untuk menghitung penambahan ruang-ruang belajar pada sekolah-sekolah yang sudah ada.
- c) Perencanaan kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana pendidikan didasarkan tipe masing-masing sekolah yang dibedakan menurut:
 - 1) jumlah rombongan belajar;
 - 2) jumlah peserta didik;
 - 3) jumlah tenaga kependidikan; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha;
 - 4) kebutuhan ruang belajar, ruang kantor, dan ruang penunjang;
 - 5) luas tanah, dan lingkungan/lokasi sekolah.
- d) Kebutuhan luas lantai dan lahan untuk masing-masing sarana pendidikan tergantung pada tipe sekolah untuk masing-masing tingkatan pendidikan. Untuk perencanaan bangunan SMU, mengacu pada SNI-03-1730-2002 tentang Tata cara perencanaan bangunan gedung sekolah menengah umum. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit- unit atau kelompok lingkungan yang ada beserta posisi pusat lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya.

Tabel 7 Kebutuhan program ruang minimum Tabel 8 Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'		Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

Tabel 9 Pembakuan tipe SD/MI, SLTP/MTs dan SMU

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar	Peserta Didik (siswa)	Lokasi
SD/MI	Tipe A	12	480	Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
	Tipe B	9	360	
	Tipe C	6	240	
SLTP/MTs	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	
SMU	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-0733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

1.2 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memeberikan pelayanan kesehatan masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

1.1.4 Jenis sarana

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah

- posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak- anak usia balita;
- balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*currative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun; puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;

- d) puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- e) tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- f) apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan

Tabel 12 Kebutuhan sarana kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Stand ar d (m ² /ji wa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lanta i Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Ra dius penca paian	Lokasi dan Penyelesai an	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah ke- lompok tetangga tidak Menyebera ng jalan raya.	Dapat berga- bung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah Dapat
2.	Balai Pengobat an Warga	2.500	150	300	0,12	1.00 0 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak Menyebera ng jalan raya.	Dapat Bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.00 0 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobat an Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.50 0 m'	-idem-	Dapat berg- bung dalam lokasi kantor Kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobat an	120.000	420	1.000	0,008	3.00 0 m'	-idem-	Dapat Bergabung dalam lokasi Kantor
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.50 0 m'	-idem-	kecamatan Dapat bersatu dengan rumah
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.50 0 m'	-idem-	tinggal/tempat usaha/apotik

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

1.2 Sarana perdagangan dan niaga

1.2.1 Deskripsi umum

Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

1.2.2 Jenis sarana

Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a) toko/warung (skala pelayanan unit RT 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
- b) pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya;
- c) pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya;
- d) pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan □ 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

1.2.3 Kebutuhan ruang dan lahan

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana

tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

a) warung / toko

Luas lantai yang dibutuhkan $\approx 50 \text{ m}^2$ termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m^2 .

b) pertokoan (skala pelayanan untuk 6.000 penduduk) Luaslantai yang dibutuhkan 1.200 m^2 . Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m^2 . Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan:

- 1) tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;
- 2) sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga;
- 3) pos keamanan.

c) pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan 30.000 penduduk) Luas tanah yang dibutuhkan: 10.000 m^2 . Bangunan pusat pertokoan / pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan:

- 1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- 2) terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- 3) pos keamanan;
- 4) sistem pemadam kebakaran;
- 5) musholla/tempat ibadah.

d) pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 120.000 penduduk) Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m^2 . Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi:

- 1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- 2) terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- 3) pos keamanan;
- 4) sistem pemadam kebakaran;
- 5) musholla/tempat ibadah.

Tabel 14 Jenis sarana perdagangan dan niaga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko/Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.20	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan.
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		KDB 40% Dapat berbentuk P&D
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

CATATANAcuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

3. METODE PROYEKSI

Metode proyeksi yang saya gunakan yaitu metode aritmatik, dalam konteks proyeksi penduduk menggunakan metode aritmatik, rumus dasarnya adalah untuk menghitung populasi di masa depan berdasarkan pertumbuhan rata-rata yang tetap dari tahun ke tahun. Berikut adalah rumus dasarnya:

$$P_n = P_0 + (n \times r)$$

Di mana:

P_n adalah populasi di masa depan (tahun n). P_0 adalah populasi pada tahun awal

(tahun basis).

n adalah jumlah tahun yang dihitung dari tahun awal hingga tahun n .

r adalah tingkat pertumbuhan penduduk per tahun (dalam bentuk desimal).

Misalnya, jika kita ingin menghitung populasi di tahun ke-10 (tahun n) berdasarkan pertumbuhan rata-rata 2% per tahun ($r=0.02$), dan populasi pada tahun awal

adalah 100.000 ($P_0=100000$), rumusnya menjadi:

$$P_{10}=100000+(10 \times 100000 \times 0.02)$$

$$P_{10}=100000+(10 \times 2000)$$

$$P_{10}=100000+20000$$

$$P_{10}=120000$$

Jadi, populasi di tahun ke-10 akan menjadi 120.000 orang.

BAB III

PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM DAN METODE

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif

merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisru & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisru, 2019, Fisru dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisru, 2016; Fisru, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisru, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Secara astronomis, Kabupaten Soppeng terletak antara 4°6'00" - 4°32'00" Lintang Selatan dan 119°47'18" - 120°06'13" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, disebelah Utara Kabupaten Soppeng berbatasan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru. Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan yakni, Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliraja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri serta Marioriawa, kecamatan terluas adalah Kecamatan Marioriawa dengan luas sebesar 320 km². Sementara jumlah desa yang tercatat sebanyak 70 desa/kelurahan. Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1.500 km² yang terbagi ke dalam 8 wilayah kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Marioriawa dengan luas 320 km² atau lebih dari seperlima luas wilayah Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian yang bervariasi dengan ketinggian 5-25 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten juga bervariasi dengan kecamatan terjauh berjarak 35 km.

Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 sebanyak 240.955 jiwa dengan kepadatan penduduk 160,64 per km². Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Lalabata yaitu sebanyak 49.828 jiwa. Rasio jenis kelamin Kabupaten Soppeng sebesar 93,54 yang berarti ada sebanyak 93-94 laki-laki diantara 100 perempuan. Pada tahun 2023, ada sebanyak 113.750 angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dan 4.936 penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2023 Kabupaten Soppeng mencapai 3,33 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng mencapai 17,21 ribu jiwa. Sedangkan Ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar memiliki penduduk miskin sekitar 80,32 ribu jiwa.

Di bidang pertanian, luas panen tanaman cabai rawit adalah 256,52 ha dengan produksi 16.531,55 ton. Pada tahun 2023, luas lahan perkebunan kelapa di Kabupaten Soppeng mencapai 4.044,87 hektar dengan jumlah produksi sebesar 3.533,09 ton..

Pada tahun 2023, total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Soppeng mencapai 1.120,21 km dan panjang jalan provinsi sepanjang 159,516 km. Apabila dilihat dari jenis

jalan, sebagian besar jalan yang ada di Kabupaten Soppeng memiliki permukaan aspal yaitu sepanjang 354,663 km. Sementara apabila dilihat dari kondisi jalan, sebagian besar jalan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam kondisi baik yaitu sepanjang 472,781 km.

2. ANALISIS

A. Proyeksi Penduduk

Jumlah penduduk disetiap kabupaten sangat beragam. Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 sebanyak 238.240 jiwa dengan kepadatan penduduk 160,64 per km². Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Lalabata yaitu sebanyak 49.828 jiwa. Rasio jenis kelamin Kabupaten Soppeng sebesar 93,54 yang berarti ada sebanyak 93-94 laki-laki diantara 100 perempuan.

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	METODE ARITMATIK		METODE GEOMETRIK		METODE EKSPONENSIAL	
	(jiwa)	r	JUMLAH PENDUDUK	r	JUMLAH PENDUDUK	r	JUMLAH PENDUDUK
2019	226,990	1.24%	226,990	1.22%	226,990	1.22%	226,990
2020	235,167		229,803		229,752		229,770
2021	235,574		232,615		232,547		232,585
2022	236,049		235,428		235,376		235,434
2023	238,240		238,240		238,240		238,317
2024			241,053		241,139		241,236
2025			243,865		244,072		244,191
2026			246,678		247,042		247,182
2027			249,490		250,048		250,210
2028			252,303		253,090		253,275
2029			255,115		256,169		256,377
2030			257,928		259,286		259,517
2031			260,740		262,440		262,696
2032			263,553		265,633		265,914
2033			266,365		268,865		269,171
2034			269,178		272,136		272,468
2035			271,990		275,447		275,805
2036			274,803		278,799		279,183
2037			277,615		282,191		282,603
2038			280,428		285,624		286,064
2039			283,240		289,099		289,568
2040			286,053		292,616		293,115
2041			288,865		296,176		296,705
2042		291,678	299,780	300,340			
2043		294,490	303,427	304,018			
2044		297,303	307,119	307,742			

B. Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Fasilitas ini berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan individu serta komunitas melalui berbagai layanan medis, perawatan, pencegahan, dan promosi kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah pilar penting dalam sistem kesehatan yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dukungan dan pengembangan terus-menerus sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2024, Jumlah data fasilitas kesehatan yang ada pada Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

FASILITAS	JUMLAH
POSYANDU	328
PUSKESMAS PEMBANTU	45
PUSKESMAS	17
RUMAH SAKIT	1

Sumber :Soppeng dalam angka 2024

C. Sarana pendidikan

Fasilitas pendidikan merujuk pada semua infrastruktur dan sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan. Fasilitas ini mencakup bangunan fisik, peralatan, teknologi, serta lingkungan belajar yang mendukung kegiatan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang baik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyeluruh. Investasi dalam fasilitas ini merupakan investasi dalam masa depan generasi muda, memastikan mereka mendapatkan pendidikan berkualitas yang mereka butuhkan untuk berkembang dan berkontribusi kepada masyarakat. Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah data fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

FASILITAS	JUMLAH
TK/PAUD	81
SD/MI	250
SMP/MTs	69
SMA/SMK/MA	33
PERGURUAN TINGGI	1

Sumber :Soppeng dalam angka 2024

D. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan merujuk pada berbagai fasilitas, infrastruktur, dan sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan pertukaran barang dan jasa antara individu, perusahaan, atau negara. Ini mencakup berbagai elemen yang membantu dalam proses jual beli, distribusi, promosi, dan pemenuhan permintaan pasar. Berikut ini beberapa sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Soppeng meliputi:

FASILITAS	JUMLAH
TOKO/WARUNG	570
PERTOKOAN	1697
PUSAT PERTOKOAN	728
PASAR/MARKET	20

Sumber :Soppeng dalam angka 2024

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tabel proyeksi penduduk Kabupaten Soppeng

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	METODE ARITMATIK		METODE GEOMETRIK		METODE EKSPONENSIAL	
	(jiwa)	r	JUMLAH PENDUDUK	r	JUMLAH PENDUDUK	r	JUMLAH PENDUDUK
2019	226,990	1.24%	226,990	1.22%	226,990	1.22%	226,990
2020	235,167		229,803		229,752		229,770
2021	235,574		232,615		232,547		232,585
2022	236,049		235,428		235,376		235,434
2023	238,240		238,240		238,240		238,317
2024			241,053		241,139		241,236
2025			243,865		244,072		244,191
2026			246,678		247,042		247,182
2027			249,490		250,048		250,210
2028			252,303		253,090		253,275
2029			255,115		256,169		256,377
2030			257,928		259,286		259,517
2031			260,740		262,440		262,696
2032			263,553		265,633		265,914
2033			266,365		268,865		269,171
2034			269,178		272,136		272,468
2035			271,990		275,447		275,805
2036			274,803		278,799		279,183
2037			277,615		282,191		282,603
2038			280,428		285,624		286,064
2039			283,240		289,099		289,568
2040			286,053		292,616		293,115
2041			288,865		296,176		296,705
2042			291,678		299,780		300,340
2043		294,490	303,427	304,018			
2044		297,303	307,119	307,742			

2. Sarana Pendidikan

SARANA PENDIDIKAN											
SARANA PENDIDIKAN (METODE ARITMATIK)											
FASILITAS	STANDAR	EKSISTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSISTING	PROYEKSI JML.PDDK	KEB.FASILITAS						
TK/PAUD	1250	238,240	81	255,115	204	266,365	213	283,240	227	297,303	238
SD/MI	1600		250		159		166		177		186
SMP/MTs	4800		69		53		55		59		62
SMA/SMK/MA	4800		33		53		55		59		62
SARANA PENDIDIKAN (METODE GEOMETRIK)											
FASILITAS	STANDAR	EKSISTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSISTING	PROYEKSI JML.PDDK	KEB.FASILITAS						
TK/PAUD	1250	238,240	81	256,169	205	268,865	215	289,099	231	307,119	246
SD/MI	1600		250		160		168		181		192
SMP/MTs	4800		69		53		56		60		64
SMA/SMK/MA	4800		33		53		56		60		64
SARANA PENDIDIKAN (METODE EKSPONENSIAL)											
FASILITAS	STANDAR	EKSISTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSISTING	PROYEKSI JML.PDDK	KEB.FASILITAS						
TK/PAUD	1250	238,240	81	256,377	205	269,171	215	289,568	232	307,742	246
SD/MI	1600		250		160		168		181		192
SMP/MTs	4800		69		53		56		60		64
SMA/SMK/MA	4800		33		53		56		60		64

- Di sarana Pendidikan jumlah TK di tahun 2023 sebanyak 80, kemudian di proyeksikan fasilitas sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dengan menggunakan metode Aritmatik pada tahun 2029 harus di bangun sebanyak 204 sekolah lagi karena jumlah penduduk yang semakin banyak, sampai di tahun 2044 jumlah TK semakin bertambah menjadi 238 TK di kabupaten Soppeng.
- Di kabupaten Soppeng jumlah SD sebanyak 250 keseluruhan, karena banyaknya SD di tempat tersebut maka di tahun 2044 diproyeksikan tidak perlu lagi di bangun sarana fasilitas SD.
- SMP/MTs pun juga sama memiliki sebanyak 69 SMP, maka dari itu diproyeksikan sarana fasilitas SMP di tahun 2043 juga tidak perlu di bangun lagi.
- fasilitas sarana Pendidikan SMA jumlahnya sudah 33 pada tahun 2023, pada tahun 2044 diproyeksikan dengan menggunakan metode Aritmatik fasilitas sarana Pendidikan SMA di Kabupaten Soppeng harus ditambah menjadi 62 Sekolah

3. Sarana Kesehatan

SARANA KESEHATAN											
SARANA KESEHATAN (METODE ARITMATIK)											
FASILITAS	STANDAR	EKSTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSTING	PROYEKSI JML PDDK	KEB.FASILITAS						
POSYANDU	1250	238,240	328	255,115	204	266,365	213	283,240	227	297,303	238
PUSKESMAS PEM	30000		45		9		9		10		
PUSKESMAS	120000		17		2		2		2		
SARANA KESEHATAN (METODE GEOMETRIK)											
FASILITAS	STANDAR	EKSTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSTING	PROYEKSI JML PDDK	KEB.FASILITAS						
POSYANDU	1250	238,240	328	256,169	205	268,865	215	289,099	231	307,119	246
PUSKESMAS PEM	30000		45		9		9		10		
PUSKESMAS	120000		17		2		2		3		
SARANA KESEHATAN (METODE EKSPONENSIAL)											
FASILITAS	STANDAR	EKSTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSTING	PROYEKSI JML PDDK	KEB.FASILITAS						
POSYANDU	1250	238,240	328	256,377	205	269,171	215	289,568	232	307,742	246
PUSKESMAS PEM	30000		45		9		9		10		
PUSKESMAS	120000		17		2		2		3		

Di sarana Kesehatan, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu di tahun 2023 ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Kab. Soppeng di bidang Kesehatan sampai tahun 2044

4. Sarana Perdagangan

SARANA PERDAGANGAN											
SARANA PERDAGANGAN(METODE ARITMATIK)											
FASILITAS	STANDAR	EKSTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSTING	PROYEKSI JML PDDK	KEB.FASILITAS						
TOKO/WARUNG	250	238,240	570	255,115	1020	266,365	1065	283,240	1133	297,303	1189
PERTOKOAN	6000		1697		43		44		50		
PUSAT PERTOKO	30000		728		9		9		10		
PASAR/MARKET	120000		20		2		2		2		
SARANA PERDAGANGAN(METODE GEOMETRIK)											
FASILITAS	STANDAR	EKSTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSTING	PROYEKSI JML PDDK	KEB.FASILITAS						
TOKO/WARUNG	250	238,240	570	256,169	1025	268,865	1075	289,099	1156	307,119	1228
PERTOKOAN	6000		1697		43		45		51		
PUSAT PERTOKO	30000		728		9		9		10		
PASAR/MARKET	120000		20		2		2		3		
SARANA PERDAGANGAN(METODE EKSPONENSIAL)											
FASILITAS	STANDAR	EKSTING (2023)		2029		2034		2039		2044	
		JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS EKSTING	PROYEKSI JML PDDK	KEB.FASILITAS						
TOKO/WARUNG	250	238,240	570	256,377	1026	269,171	1077	289,568	1158	307,742	1231
PERTOKOAN	6000		1697		43		45		51		
PUSAT PERTOKO	30000		728		9		9		10		
PASAR/MARKET	120000		20		2		2		3		

Di sarana perdagangan jumlah fasilitas pasar di tahun 2023 sudah sebanyak 20 pasar sehingga di proyeksikan pada tahun 2024 sampai di 2044 sudah cukup memenuhi standar jumlah pasar di Kabupaten Soppeng, kemudian jumlah sarana fasilitas pertokoan dan pusat pertokoan yang ada di tahun 2023 diproyeksikan sampai tahun 2044 jumlah fasilitas sarana pertokoan dan pusat pertokoan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Kab. Soppeng

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proyeksi kebutuhan sarana wilayah Kabupaten Soppeng mencerminkan pentingnya perencanaan strategis untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan sanitasi, menjadi prioritas utama guna meningkatkan mobilitas, mendukung produktivitas pertanian, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kebutuhan akan sarana pendidikan dan kesehatan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang memerlukan akses layanan dasar tersebut.

Di sektor ekonomi, diperlukan pengembangan pasar, pusat perdagangan, dan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata. Urbanisasi juga mendorong pentingnya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, dengan penataan permukiman yang sesuai tata ruang guna menghindari terbentuknya kawasan kumuh.

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pariwisata yang besar, sehingga pengembangan sarana pendukung, seperti akomodasi, aksesibilitas, dan fasilitas rekreasi, menjadi krusial untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian. Semua upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan limbah yang baik, konservasi sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran.

Secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan sarana wilayah Kabupaten Soppeng menuntut pendekatan yang holistik, berbasis data, dan melibatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan wilayah dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Bintarto, R. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Canning dan Pedroni (2004). The Effect of Infrastructure on Economic Growth: A Dynamic Panel Approach
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. *Pena Persada CV*.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Fisu, A. A., Lakatupa, G., Hafid, Z. A., Umar, F., Fathussalam, A., Nurjannah, N., ... & Dahlan, A. Kambo tourism village masterplan: Community participation in tourism development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12).
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). Urban dynamics and Gen-Z mobility: The influence of land use diversity and density on daily trip patterns in Indonesia. *Sustainable Futures*, 8, 100388.
- Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
- J. Kodoatie (2005). *Perencanaan Infrastruktur*.
- Joseph E. Stiglitz (2000). *Economics of the Public Sector*

- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- N. Gregory Mankiw (2003). *Macroeconomics*. Worth Publishers
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.
- Reksosudarmo, B. P. (2000). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soegijoko, B. T., et al. (2008). *Perencanaan Kota di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suharyadi, A. (2012). *Perencanaan Wilayah dan Kota: Pendekatan dan Metodologi*. Bandung: Alfabeta.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Yunus, H. S. (2001). *Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.